

UM TEATRO EM TRÊS ATOS: O VILA VELHA EM SALVADOR

ANDRADE JUNIOR, NIVALDO VIEIRA DE

Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo – Universidade Federal da Bahia

nivandrade@gmail.com

RESUMO.

Primeiro Ato: O Teatro Vila Velha é construído entre 1962 e 1964 em Salvador. A sua sede era um edifício simples, projetado por Silvio Robatto e Alberto Fiúza e construído com materiais obtidos em grande medida através de doações, o que não impediu que ele se convertesse rapidamente na “pia batismal dos artistas baianos”, como afirmaria Gilberto Gil. A sede do Vila trazia referências à arquitetura colonial de Salvador e à restauração, concluída um ano antes, do conjunto do Unhão por Lina Bo Bardi, ex-professora de Robatto.

Segundo Ato: em 1994, Marcio Meirelles assumiu a direção do teatro e convidou o arquiteto Carl von Hagenschild para elaborar um projeto de reforma e ampliação, executado entre 1995 e 1998 e que contemplou a reformulação total da sala de espetáculos, com a construção de uma caixa cênica flexível, que permitia inúmeras configurações para a sala. A principal referência é o Teatro Oficina, cuja requalificação concebida por Lina havia sido concluída em 1993.

Terceiro Ato: passados 30 anos da grande reforma, o Vila precisava se atualizar novamente. As obras de requalificação, iniciadas em 2024 e atualmente em curso, se baseiam em projeto arquitetônico no qual o autor desse artigo foi consultor, assim como o autor da reforma de 1998. Os objetivos foram ampliar os espaços de apresentações e administrativos, qualificar tecnicamente as salas de espetáculo e atualizar o edifício às normas mais atuais de segurança e acessibilidade universal, além de preservar os valores arquitetônicos e históricos do Vila. Os novos elementos são construídos com estrutura metálica pintados em vermelho, explicitando-se como inserções contemporâneas que contrastam com o edifício branco preexistente. Como na intervenção dos anos 1990, o projeto se apropria das preexistências, conformando um palimpsesto de camadas sobrepostas umas sobre as outras ao longo do tempo.

Palavras-chave: Teatro Vila Velha, Requalificação, Salvador

PRÓLOGO (1959-1964)

Em 1958, a arquiteta italiana Lina Bardi, radicada em São Paulo desde 1946, é convidada pelo então diretor da Escola de Belas Artes da Universidade Federal da Bahia (UFBA), Mendonça Filho, e pelo Professor Diógenes Rebouças a ministrar a disciplina de Teoria da Arquitetura oferecida até então por este último. (Azevedo, 2018)

No ano seguinte, Lina é convidada pelo governador Juracy Magalhães para criar e dirigir o Museu de Arte Moderna da Bahia (MAMBA). O museu é instalado provisoriamente em 1960 no foyer do Teatro Castro Alves (TCA), no Campo Grande, que sobreviveu imune ao incêndio que destruiu o palco e a plateia do teatro dois anos antes. Entre 1960 e 1963, Lina promove exposições de artistas modernos locais e estrangeiros no foyer e elabora a arquitetura cênica da “Ópera dos três tostões”, de Brecht, montada por Eros Martim Gonçalves, diretor da Escola de Teatro da UFBA, no teatro arruinado pelo fogo.

Com a iminente reconstrução do TCA e a consequente perda da sede provisória, Lina restaura o conjunto industrial do Unhão, ao mesmo tempo em que se constrói, ao lado, a Avenida de Contorno, projeto do arquiteto e urbanista Diógenes Rebouças. A sede definitiva no Unhão do MAMBA – e do Museu de Arte Popular igualmente concebido por Lina – é inaugurada em 1963; quatro anos depois a construção do TCA é finalmente concluída. (Andrade Junior, 2010)

Também em 1959, é criada a Sociedade Teatro dos Novos por docentes, como João Augusto, e alunos da Escola de Teatro da UFBA, como Othon Bastos e Sonia Robatto, descontentes com a gestão de Martim Gonçalves. O Teatro Vila Velha foi construído no Passeio Público entre 1962 e 1964 como sede da Sociedade Teatro dos Novos, no mesmo período e nas proximidades do MAMBA e do TCA, até hoje os dois principais equipamentos culturais de Salvador.

PRIMEIRO ATO (1964-1994)

A construção do Teatro Vila Velha estava sendo finalizada em 1964 e a inauguração deveria ocorrer com uma montagem de *Eles não usam black-tai*, de Gianfrancesco Guarnieri, com direção de João Augusto e com Othon Bastos no elenco. Como a peça não ficou pronta a tempo, João pediu a um dos jovens atores do elenco, Roberto Sant’Anna, que organizasse um show com seus amigos. Foi assim que, em 22 de agosto de 1964, o espetáculo *Nós, Por Exemplo* inaugurou o palco do Teatro Vila Velha, estrelado por jovens músicos desconhecidos, como Caetano Veloso, Gal Costa, Gilberto Gil, Maria Bethânia e Tom Zé, dentre outros. (Andrade Junior et al., 2024)

O projeto arquitetônico do Teatro Vila Velha foi elaborado por Alberto Fiúza e Silvio Robatto, este último irmão da atriz Sonia Robatto, uma das fundadoras da Companhia Teatro dos Novos (Groppe, 2013). O Teatro Vila Velha projetado por Silvio e Fiúza era um edifício simples, construído com materiais obtidos em grande medida através de doações, o que não impediu que ele se convertesse rapidamente em um espaço fundamental para a cultura brasileira: a “pia batismal dos artistas baianos”, como afirmou Gilberto Gil.

Silvio e Fiúza implantaram a sala de espetáculos no trecho mais largo do terreno, com estrutura em pórticos metálicos treliçados e palco italiano, com nítida separação entre palco e plateia. O foyer está instalado na extremidade norte do terreno, na cota mais baixa de uma ladeira do Passeio Público que remonta a meados do século XIX. Enquanto a sala de espetáculos tem um caráter industrial, o singelo bloco do foyer emula a arquitetura colonial, com cobertura em telhas cerâmicas e amplo beiral, alvenaria de pedra aparente na fachada voltada para a Rua Gamboa de Cima e treliças de madeira nas portas e janelas.

A empena norte da sala de espetáculos é recoberta com telhas cerâmicas, replicando uma solução encontrada em sobrados do centro histórico de Salvador. O chapisco grosseiro das paredes, por sua vez, remete à restauração do conjunto do Unhão conduzida por Lina Bo Bardi naqueles mesmos anos. Silvio havia sido aluno de Lina no curso de Teoria da Arquitetura que ela ministrou para os alunos do curso de arquitetura da Escola de Belas Artes da Universidade Federal da Bahia, em 1959.

Figura 01. Silvio Robatto e Alberto Fiúza, Teatro Vila Velha (1962-1964), Salvador, Brasil, vista da fachada sudeste a partir do Passeio Público, com as paredes revestidas com chapisco grosseiro. © Centro de Documentação e Memória do Teatro Vila Velha.

Figura 02. Silvio Robatto e Alberto Fiúza, Teatro Vila Velha (1962-1964), Salvador, Brasil, interior do teatro a partir do palco, vendo-se a estrutura em pórticos metálicos treliçados. © Centro de Documentação e Memória do Teatro Vila Velha.

Figura 03. Silvio Robatto e Alberto Fiúza, Teatro Vila Velha (1962-1964), Salvador, Brasil, vista do acesso principal ao foyer (em primeiro plano) e de sua cobertura em telhas cerâmicas com amplo beiral, suportada por uma parede de alvenaria de pedra à direita; e da empena da sala de espetáculos em telhas cerâmicas (em segundo plano). © Centro de Documentação e Memória do Teatro Vila Velha.

Figura 04. Silvio Robatto e Alberto Fiúza, Teatro Vila Velha (1962-1964), Salvador, Brasil, interior do foyer com as paredes recobertas por um chapisco grosseiro e com diversos elementos de madeira, como as treliças e o rústico guarda-corpo. © Centro de Documentação e Memória do Teatro Vila Velha.

O desabamento de parte do foyer, no final de abril de 1971, leva a uma reforma, projetada por Silvio Robatto, na qual a configuração daquele bloco é bastante alterada: a localização do acesso é modificada, assim como a dos sanitários e da bilheteria. Uma ampla escada externa conectando o foyer à Rua Gamboa de Cima é construída.

Além da restauração do Unhão por Lina, o projeto de Silvio e Fiúza se aproxima, na sua reinterpretação da arquitetura histórica e adoção de materiais tradicionais, de outras obras construídas na cidade no mesmo período por arquitetos da mesma geração, como a residência dos escritores Jorge Amado e Zélia Gattai, no Rio Vermelho, projetada por Gilberbet Chaves entre 1962 e 1963; o Edifício Ipê, na esquina da Rua do Bispo com a Rua da Oração, no centro histórico de Salvador, desenhado por Paulo Ormino de Azevedo e construído entre 1964 e 1965; e o Edifício dos Arquitetos, sede do Departamento da Bahia do Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB-BA), na antiga Ladeira da Praça, hoje Ladeira dos Malês, também no centro histórico,

projetado em 1962 por Ary Penna Costa, Ary Magalhães Andrade, Armando Pontes, James Farias, José Maria Drummond e Sérgio Pinheiro Reis e concluído em 1966. (Andrade Junior, 2018)

Essas obras inauguram um novo momento da arquitetura baiana, distante das experimentações construtivas e exploração formal de materiais como o concreto e o aço, observadas, no mesmo período, nos projetos de arquitetos da geração anterior, como Diógenes Rebouças e José Bina Fonyat Filho. Entre as obras de Diógenes Rebouças (em coautoria com Assis Reis) inauguradas no início da década de 1960, merecem destaque a biblioteca (1961) e os pavilhões da Cantina e Serviços Gerais (1962) e da Administração e Atividades Socializantes (1962) da Escola Parque, na Caixa d'Água, com coberturas em concreto plissado; a Estação Rodoviária Armando Viana de Castro das Sete Portas (1961-1963), primeira edificação erguida na Bahia em concreto protendido; e a Estação Marítima de Passageiros Visconde de Cairú (1962), no Porto de Salvador, primeira construção em concreto pré-moldado do Estado. Quanto às obras de Bina Fonyat, destacamos o Teatro Castro Alves, inaugurado em 1967, com sua plateia em balanço sobre o foyer; e o edifício-sede do Banco do Brasil, no Comércio, construído entre 1962 e 1968 e, à época, o maior edifício da Bahia, com 40 mil metros quadrados de área construída. (Andrade Junior, 2018)

SEGUNDO ATO (1994-2024)

O Teatro Vila Velha está em permanente metamorfose. Quando o Vila completou 30 anos de inauguração, em 1994, um grupo de artistas liderado por Marcio Meirelles assumiu a gestão do teatro e convidou o arquiteto Carl von Hauenschild para elaborar um projeto de reforma e ampliação da sede.

A primeira versão do projeto, datada de fevereiro de 1995, previa a preservação quase integral da sala de espetáculos e de sua estrutura metálica, propondo apenas a criação de galerias técnicas em aço sobre o palco e um revestimento acústico convexo nas paredes.

No ambicioso projeto definitivo, executado entre dezembro de 1995 e maio de 1998, a intervenção contemplou a construção das galerias técnicas e a instalação do revestimento acústico, mas foi muito além, com a total reformulação da sala.

O palco italiano foi substituído por uma caixa cênica flexível, com duas galerias perimetrais estreitas que circundam todo o espaço. Os equipamentos cenotécnicos e os praticáveis de madeira móveis e de altura regulável passaram a permitir inúmeras configurações de palco e plateia, ampliando as possibilidades cenográficas e dramáticas, o que potencializou o Vila como sede de diversos grupos residentes, como o Bando de Teatro Olodum, e espaço privilegiado de espetáculos teatrais, musicais e de dança, além de debates sobre a cidade e a cultura.

As referências de Márcio Meirelles e Carl von Hauenschild neste projeto foram os espaços cênicos projetados por Lina Bo Bardi nos anos anteriores, como o Teatro do Sesc Pompeia, em São Paulo (inaugurado em 1982, coautoria de Lina com André Vainer e Marcelo Ferraz); o Teatro Gregório de Mattos, em Salvador (1986-1987, coautoria com Marcelo Ferraz e Marcelo Suzuki); e, especialmente, o Teatro Oficina, em São Paulo (1984-1993, coautoria com Edson Elito).

O bloco do foyer foi totalmente reconfigurado, com a criação de um segundo pavimento abrigando um café-teatro – o Cabaré dos Novos –, com acesso independente pelo Passeio Público através de uma escada-passarela.

As duas fachadas principais do Vila, voltadas para o Passeio Público e para a Rua Gamboa de Cima, foram redesenhadas, passando a ressaltar a modulação da nova estrutura de concreto armado.

Internamente, uma série de rampas e escadas conectam os três níveis da sala de espetáculos com o foyer e o Cabaré. As mais expressivas são a rampa que conecta o Cabaré e a sala de espetáculos em balanço sobre o jardim externo e a escada que se projeta sobre a calçada da Gamboa de Cima. Carl criou, assim, uma série de percursos arquitetônicos especialmente ricos.

Os antigos camarins foram demolidos e, em seu lugar, foi erguido um bloco de apoio de três andares, abrigando camarins e as duas salas de ensaio (João Augusto e Mario Gusmão).

O artista plástico Bel Borba realizou uma série de intervenções artísticas no edifício, com destaque para o painel de cacos de azulejos executado na contenção do Passeio Público representando Dom Quixote, símbolo do Vila, em uma alusão ao espetáculo “Um tal de Dom Quixote”, que reinaugurou o Vila, em maio de 1998.

Em dezembro de 2023, o Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia (IPAC), órgão da Secretaria de Cultura do Estado da Bahia voltado à preservação do patrimônio cultural, abriu o processo de Registro Especial do Teatro Vila Velha como espaço destinado a práticas culturais coletivas.

Figura 05. Carl von Hauenschild, Teatro Vila Velha (1995-1998), Salvador, Brasil, vista da fachada sudeste a partir do Passeio Público. © Centro de Documentação e Memória do Teatro Vila Velha.

Figura 06. Carl von Hagenschild, Teatro Vila Velha (1995-1998), Salvador, Brasil, vista da fachada noroeste a partir da Rua da Gamboa de Cima. © Centro de Documentação e Memória do Teatro Vila Velha.

Figura 07. Carl von Hagenschild, Teatro Vila Velha (1995-1998), Salvador, Brasil, interior da rampa em balanço sobre o jardim externo que conecta o Cabaré dos Novos e a sala de espetáculos. © Centro de Documentação e Memória do Teatro Vila Velha.

Figura 08. Carl von Havenschild, Teatro Vila Velha (1995-1998), Salvador, Brasil, interior da nova sala de espetáculos flexível com suas duas galerias perimetrais. © Centro de Documentação e Memória do Teatro Vila Velha.

TERCEIRO ATO (2024...)

Passados 60 anos da inauguração e 30 da grande reforma, o Vila precisa se atualizar novamente. Como na intervenção dos anos 1990, o novo projeto se apropria da versão anterior, conformando um palimpsesto de camadas sobrepostas umas sobre as outras ao longo do tempo.

As obras de requalificação iniciadas em 2024 se baseiam no projeto arquitetônico de Alexandre Prisco e Mario Vítor Bastos, com consultoria do autor deste artigo e do autor do projeto anterior, Carl von Havenschild. Os objetivos desse projeto são ampliar os espaços de apresentações e administrativos, qualificar tecnicamente as salas de espetáculo e atualizar o edifício às normas mais atuais, inclusive aquelas de segurança contra incêndio e pânico e de acessibilidade universal, além de fortalecer a conexão do teatro com o Passeio Público, jardim histórico no qual o Vila nasceu e ao qual sempre esteve vinculado. A premissa geral do projeto é a preservação dos valores arquitetônicos e históricos do Vila.

A sala de espetáculos será integralmente preservada, recebendo apenas intervenções voltadas à sua qualificação técnica, como ampliação do número de varas e novo sistema de ar-condicionado.

As principais alterações se relacionam à adequação às normas de acessibilidade universal e segurança contra incêndio e pânico. As rampas construídas na segunda metade da década de 1990 possuíam inclinações mais

acentuadas que as permitidas pela legislação vigente. A criação de um elevador que articula os três níveis da sala de espetáculos e aqueles do foyer e do Cabaré permitirá que todas as pessoas tenham acesso a todos os espaços da edificação.

Algumas rampas e escadas construídas nos anos 1990 foram demolidas para permitir a construção do elevador e das novas escadas. A marcante rampa envidraçada construída em 1995 foi substituída pelo elemento mais icônico do novo Vila: uma passarela metálica conectando o Passeio Público ao hall de circulação do teatro. À passarela se acopla à nova bilheteria.

O Cabaré dos Novos recebe tratamento acústico, instalações cenotécnicas e climatização que o transformarão em uma sala de espetáculos com funcionamento independente do restante do teatro. A sala de ensaios João Augusto está sendo qualificada para abrigar pequenos espetáculos.

O novo Vila apresenta outros elementos justapostos ao teatro existente, como um bloco administrativo que será construído sobre o volume principal, voltado para a Rua Gamboa de Cima, além de um contêiner-depósito instalado na área externa, ao lado do foyer. Os novos volumes estão sendo construídos com elementos metálicos pintados em vermelho e se explicitam como inserções contemporâneas que contrastam com o edifício branco preexistente.

O anúncio da instalação do Centro Cultural Banco do Brasil no Palácio da Aclamação, localizado do outro lado do Passeio Público, só reforça o protagonismo do Vila no ambiente cultural soteropolitano e brasileiro e amplia a esperança de que os dois equipamentos culturais possam impulsionar o processo de reocupação do Passeio Público.

Figura 09. Alexandre Prisco e Mário Vitor Bastos, com consultoria de Nivaldo Andrade e Carl von Hauenschild, Teatro Vila Velha (2024), Salvador, Brasil, render da nova fachada sudeste vista a partir do Passeio Público; os novos elementos metálicos pintados em vermelho assinalam a intervenção. © Centro de Documentação e Memória do Teatro Vila Velha.

Figura 10. Alexandre Prisco e Mário Vitor Bastos, com consultoria de Nivaldo Andrade e Carl von Hauenschild, Teatro Vila Velha (2024), Salvador, Brasil, render da nova fachada nordeste vista a partir do Passeio Público; os novos elementos metálicos pintados em vermelho assinalam a intervenção, com destaque para a nova passarela de acesso. © Centro de Documentação e Memória do Teatro Vila Velha.

Figura 11. Alexandre Prisco e Mário Vitor Bastos, com consultoria de Nivaldo Andrade e Carl von Hauenschild, Teatro Vila Velha (2024), Salvador, Brasil, render do interior da nova passarela metálica de acesso, pintada em vermelho. © Centro de Documentação e Memória do Teatro Vila Velha.

Figura 12. Alexandre Prisco e Mário Vitor Bastos, com consultoria de Nivaldo Andrade e Carl von Hauenschild, Teatro Vila Velha (2024), Salvador, Brasil, render do interior da sala principal do teatro, que mantém as características do projeto de 1995. © Centro de Documentação e Memória do Teatro Vila Velha.

REFERÊNCIAS

- Andrade Junior, Nivaldo Vieira de. Arquiteturas modernas na Bahia, 1958-1965: Dos arroubos plásticos do concreto à tradição construtiva da pedra, do barro e da madeira. In: Paiva, Ricardo; Jucá, Clóvis. (Org.). *Projeto, obra, uso e memória: a intervenção no patrimônio modernista no Norte e Nordeste*. Fortaleza: Edições UFC, 2018, p. 209-239.
- Andrade Junior, Nivaldo Vieira de. Embates e visões do restauro nas gêneses do Museu de Arte Sacra da Bahia e do Museu de Arte Moderna da Bahia. In: Guimaraens, Ceça. (Org.). *Museografia e Arquitetura de Museus. Identidades e comunicação*. Rio de Janeiro: PROARQ/FAU/UFRJ, 2010, p. 152-189.
- Andrade Junior, Nivaldo Vieira de; Bittencourt, Jarbas; Cunha, Lia; Froes, Lucas; Meirelles, Márcio; Rodrigues, Edson; Jorge, Ronei; Sizilio, Ricardo. *Vila Velha, Por Exemplo: 60 Anos de um Teatro do Brasil - Catálogo*. Salvador: VilaEdita, 2024.
- Azevedo, Paulo Ormindo David de. *Com o pé na estrada: memorial acadêmico*. Salvador: UFBA, 2018.
- Gropper, Symona. *Silvio Robatto*. Salvador: Assembleia Legislativa do Estado da Bahia, 2013.